

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 747

DOI: 10.5281/zenodo.16431622

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ В ОФОРМЛЕНИИ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ

ЕРМИЛОВА Дарья Юрьевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, профессор; e-mail: d.ermilova2110@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются особенности русского стиля, популярного для оформления гостевых домов и квартир, что представляется актуальным в связи с активным развитием регионального туризма в России. Стилевое решение интерьеров подобных объектов индустрии гостеприимства должно выбираться с учетом особенностей традиций материальной культуры региона. В данной работе рассматривается опыт оформления гостевых домов в русском стиле в Вологде, Вологодской области и Суздале. Цель настоящего исследования – рассмотреть особенности современного русского стиля применительно к оформлению гостевых домов и мини-гостиниц. Тема исследования – русский стиль в современном интерьере. Помимо того, что русский стиль в последнее время стал необычайно популярен и в жилых, и в общественных интерьерах, оригинальное оформление интерьера, соответствующее «духу» места, является эффективным средством конкурентной борьбы на рынке посуточной аренды. В статье выявлены основные приемы создания интерьеров в русском стиле, определены необходимые элементы, из которых складывается подобный интерьер. Помимо применения натуральных традиционных материалов для отделки и мебели, интерьеры в русском стиле требуют включения большого количества предметов (текстиль, посуда, предметы быта и декора), выполненных на заказ, что возможно реализовать, привлекая местных мастеров и художников. Эти приемы могут быть предложены как некий алгоритм проектирования студентам-дизайнерам, которые работают над дизайн-концепциями проектов, где требуется решение в русском стиле.

Ключевые слова: русский стиль, неорусский стиль, интерьер гостевых домов, стилизация, региональный туризм

Для цитирования: Ермилова, Д. Ю. Современный русский стиль в оформлении гостевых домов. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 72–81. DOI: 10.5281/zenodo.16431622

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

MODERN RUSSIAN STYLE IN THE GUESTHOUSE DESIGN

Darya Yu. ERMILOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: d.ermilova@gmail.com

Abstract. The article examines the Russian style features, which are popular for the decoration of guesthouses and apartments, which seems relevant in connection with the active development of regional tourism in Russia. The interior stylistic solution of such hospitality industry objects should be chosen taking into account the material culture traditions of the region. This paper examines the experience of designing Russian-style guesthouses in Vologda, Vologda region and Suzdal. The purpose of this study is to consider the modern Russian style features in relation to the design of guesthouses and mini-hotels. The research topic is the Russian style in a modern interior. Apart from the fact that the Russian style has recently become extremely popular in both residential and public interiors, the original interior design, corresponding to the place “spirit”, is an effective means of competition in the daily rental market. The article identifies the main techniques for creating Russian style interiors, identifies the necessary elements that make up such an interior. In addition to using natural traditional materials for decoration and furniture, Russian-style interiors require the inclusion of a large number of custom-made items (textiles, tableware, household items and decor), which can be realized by attracting local craftsmen and artists. These techniques can be offered as a kind of design algorithm to design students who are working on design concepts for projects that require a Russian-style solution.

Keywords: Russian style, neo-Russian style, guesthouse interiors, stylization, regional tourism

For citation: Ermilova, D. Yu. (2025). Modern Russian style in the guesthouse design. *Service plus*. 19 (2), 72–81. DOI: 10.5281/zenodo.16431622 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

Введение

В последние годы у нас в стране происходит «взрывное» развитие внутреннего туризма, что требует активного развития соответствующей инфраструктуры – создания новых локаций, совершенствования обслуживания в уже популярных местах, развития современной гостиничной сети, что требует поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Соответствующие программы принимаются и успешно реализуются, но параллельно развивается стихийная тенденция инициативы «снизу», когда дефицит гостиничных номеров компенсируется возможностью размещения в квартирах с посуточной арендой, гостевых домах и мини-гостиницах, которые предоставляют предприимчивые люди на местах.

Если рассматривать популярные у туристов крупные города (Москва, Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль и т. п.), то лидируют предложения посуточной аренды квартир. Но в малых городах, сельских поселениях, деревнях, где преобладает частный сектор, растут предложения посуточной аренды гостевых домов. В данной работе речь пойдет о важнейшем инструменте привлечения гостей в этом сегменте – дизайне интерьеров в русском стиле. Тема требует, конечно, комплексного изучения, она не может быть охвачена форматом данной статьи, поскольку русский стиль в интерьере в целом становится в последнее время все более популярным для оформления интерьеров – как жилых, так и общественных. Симптомом растущей востребованности русского стиля стал, к примеру, отдельный курс «Русский интерьер» в школе дизайна интерьера «Детали»¹. Тема русского стиля в интерьере кажется еще более актуальной с точки зрения разработки дизайн-концепций интерьеров и ландшафтных пространств конкретных объектов индустрии гостеприимства студентами-дизайнерами, в частности, студентами Высшей школы дизайна РГУТИС.

Стилевое решение интерьеров мини-гостиниц и гостевых домов, разумеется, должно выбираться с учетом особенностей региона – в данной работе рассматривается положительный опыт оформления гостевых домов в русском стиле в традиционных туристических местах Русского Севера и Золотого кольца. Нужно отметить, что подобных

примеров интерьеров в современном русском стиле можно найти гораздо больше, чем возможно рассмотреть в формате данной статьи, но были выбраны не только самые интересные, по мнению автора, но и типичные для данного сегмента.

Анализ публикаций

Степень изученности данной темы в научной литературе обратно пропорциональна актуальности вопроса. В первую очередь нужно отметить, что не определены границы понятия «русский стиль» в современном интерьере. С историческими «псевдорусским» и «неорусским» стилями XIX – начала XX вв. все более или менее понятно – на эту тему существует немало обстоятельных исследований.

Можно предложить максимально широкое представление о «русском стиле» в интерьере на основе его интерпретации в современных проектах. Например, стиль крестьянской избы с использованием аутентичных предметов крестьянского быта. Эту тему в своей работе осветила Н. Удалова [12]. Причем этот вариант можно интерпретировать как визуальное подражание традиционному народному жилищу, а можно попытаться вложить более глубокое содержание, что показала Н.А. Зинченко в своей работе, посвященной дизайну интерьеров гостевых домов по мотивам мифов финно-угорских народов [4].

«Неорусский» стиль был одним из направлений «национального романтизма» конца XIX – начала XX вв. и воплотился в творениях Ф. Шехтеля и С. Малютина, мебели и керамике мастерских Абрамцево и Талашкино, графике И. Билибина, живописи С. Рериха и В. Васнецова. «Неорусскому» стилю посвящено немало работ – от фундаментальной монографии Е.И. Кириченко «Русский стиль», где русский стиль исследован на материале архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства XVIII – начала XX вв. [6], работы Ю.Б. Демиденко «Интерьер в России», где также уделено внимание некоторым аспектам этой темы [3], до статей, в которых рассмотрены отдельные аспекты «неорусского» стиля. Например, статья Е.А. Войтовой посвящена художественному текстилю в интерьерах России эпохи модерна [2], исследование Ю.В. Трусова – роли мастерских в Талашкино в развитии интерьеров в «неорусском» стиле [11]. Обращение к «неорусскому» стилю в интерьере позволяет создать особую атмосферу сказочного пространства,

¹ https://detali.net/russian_interior

Современный русский стиль в оформлении гостевых домов

подобный стиль М.Э. Венгерова в своей работе, посвященной систематизации стилей в архитектуре, назвала «романтические грезы» [1].

В качестве источника вдохновения для создания современного русского стиля в интерьере дизайнеры и декораторы обращаются и к традиционному купеческому дому, и к русской усадебной культуре, и к стилю дореволюционных дач, и даже к элементам советского стиля. Но эти варианты останутся за рамками данного исследования.

И, наконец, преобладающее стилевое решение в современных проектах – эклектика, где могут присутствовать элементы всех перечисленных выше вариантов, по меткому выражению А.С. Грибоедова, «смесь французского с нижегородским». Если во времена классика эта смесь оценивалась скорее негативно, то в нынешние времена эклектика стала одним из основных методов создания постмодернистского произведения. Эклектика является одной из особенностей эстетических предпочтений современных потребителей, что является заметной тенденцией в российском интерьере начала XXI в. – это отмечают в своих работах Т.В. Ковалева [7, 8], В.А. Плеханова и Н.А. Коноплева [9], Г.Ф. Терещенко [10].

Материалы и методы

При работе над данной темой был проведен анализ научной литературы, посвященной русскому стилю и дизайну гостевых домов, а также анализ фотоматериалов и видеобзоров интерьеров гостевых домов в русском стиле. Цель настоящего исследования – рассмотреть особенности современного русского стиля применительно к оформлению гостевых домов и мини-гостиниц. Тема исследования – русский стиль в современном интерьере. Рабочая гипотеза – современный русский стиль представляет собой смешение различных творческих источников: от крестьянской избы до памятников «неорусского» стиля Серебряного века.

В работе были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ специальной литературы по проблеме исследования и обобщение научных идей и взглядов.

Методологическую базу исследования составил комплексный подход, содержащий описательный, социокультурный и компаративный анализ.

Фактическим материалом для анализа явились успешные реализованные проекты – были рассмотрены интерьеры гостевых домов «Суздаль Дом» в Суздале («Янтарный», «Синий», «Зеленый», «Желтый», «Рубиновый»)¹, бутик-отеля «Маруся» в Вологде², квартир для посуточной аренды «Vologdom» в Вологде³, гостевых домов «Дом с птицами» и «Каретный сарай» в Кириллове, «Дом с единорогом» в Ферапонтове⁴. С официальных сайтов были взяты и иллюстрации для статьи.

Результаты исследования

В качестве материала для исследования современного русского стиля были использованы примеры оформления гостевых домов Вологды, Вологодской области и Суздаля. Не вызывает никаких сомнений, что стиль интерьера должен выбираться и выбирается в большинстве случаев с учетом региональных особенностей. Об этом пишет Н.М. Караханов, рассматривая оформление гостевых домов в Дагестане в духе традиционных домов горцев как необходимое условие развития этнотуризма в регионе, делая акцент на экономических аспектах с оценкой примерных затрат на реализацию проектов [5].

Необычное оформление экстерьера и интерьера является эффективным средством конкурентной борьбы на рынке посуточной аренды. Помимо качественного ремонта и современных удобств, в гостевых домах и квартирах должен присутствовать местный колорит для создания неповторимой атмосферы места, которая привлечет гостей, помимо достопримечательностей и дополнительных услуг, которые предлагают владельцы (например, завтраки, организация рыбалки, катание на снегоходах, возможность останавливаться с домашними животными и т. п.): «Требования к гостевым домам в настоящее время достаточно жесткие. В них должны быть все необходимые коммуникации в соответствии со стандартами полноценного гостиничного номера, но в национальном стиле».⁵

Интерьеры таких домов и квартир не должны напоминать стандартные гостиничные номера и интерьеры в современных стилях, в которых живут потенциальные гости. Как можно выделиться

1 <https://suzdal-dom.ru/>

2 <https://marusyavologda.ru>

3 <https://vk.link/vologdom/photos>

4 <https://ozyora-home.ru/>

5 По следам традиций: современный интерьер в русском стиле 01.06.2022 https://dg-home.ru/blog/sovremennyy-interer-v-russkom-stile_b705190/ (дата обращения: 06.04.2025 г.).

на фоне конкурентов? Самый эффективный способ – с помощью оригинального интерьера, который создает особую атмосферу, связанную с конкретным местом или регионом, театрализованное пространство, которое позволит гостям перенестись в другую эпоху или в сказочный мир. Надо отметить, что большинство примеров оформления интерьеров в русском стиле – это творчество самих владельцев гостевых домов, а не профессиональных дизайнеров интерьера или декораторов, хотя многие из них имеют художественное образование.

Из каких элементов создают интерьеры в русском стиле? Можно предложить своеобразную универсальную схему, на которую можно «накладывать» свои оригинальные детали. Первое условие, которое само по себе уже может быть основой успеха, – старинное здание, желательно украшенное резными наличниками и другими аутентичными деталями (рис. 1). Дом может быть на самом деле старым, может быть относительно новой постройкой, которой придается нужный колорит с помощью отделки. Планировка, к слову, не имеет никакого значения, но чаще всего гостевой дом представляет собой единое пространство кухни-столовой и гостиной с изолированными спальнями и санузлами.

Отделка стен, потолков и полов – натуральное дерево, бревенчатые стены, вагонка или имитация бруса, часто окрашенные (могут быть использованы и в кирпичном и даже панельном доме для создания нужного эффекта). Если стены оштукатурены, обшиты гипсокартоном или другими материалами, то могут быть использованы обои. И здесь, как правило, можно увидеть обои с орнаментами У. Морриса или в стиле Морриса.

Казалось бы, явное стилевое противоречие для интерьеров в русском стиле. Но если разобраться, это вполне логично, так как источник вдохновения – «неорусский» стиль конца XIX – начала XX вв., почти совпадает по времени с проектами Уильяма Морриса. Его декоративные орнаменты органично вписываются в русский стиль, поэтому их и используют при отсутствии в продаже подобных обоев и тканей по мотивам традиционных русских орнаментов. Подобные ткани были представлены на выставке «Придумано и сделано в России» во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства.

Рис. 1. Гостевой дом «Зелёный дом» в Суздале
Fig. 1. Guesthouse “Green House” in Suzdal

Самый бюджетный вариант – классическая вагонка, но у большинства гостей она будет ассоциироваться с «бабушкиным» ремонтом советских дач, поэтому ее чаще всего красят (рис. 2).

Рис. 2. Пример использования вагонки для отделки стен: гостевой дом «Синий дом» в Суздале
Fig. 2. An example of using clapboard for wall decoration: guest house “Blue House” in Suzdal

В отделке могут присутствовать резные детали – карнизы, наличники дверей и окон, сами двери могут быть украшены художественной резьбой или росписью (рис. 3). В интерьерах в русском стиле часто присутствует печь с изразцами или хотя бы ее имитация с помощью панно из изразцов или керамической плитки (рис. 3). Мебель, обязательно из натурального дерева, может быть украшенной резьбой, окрашенной, расписанной орнаментами, аутентичной (например, расписной вологодской) (рис. 4), стилизованной под традиционную

Современный русский стиль в оформлении гостевых домов

Рис. 3. Резная дверь, изготовленная на заказ, и изразцовая печь в гостевом «Доме с птицами» в Кириллове
 Fig. 3. A custom-made carved door and a stove with ceramic tile in the Guesthouse "House with Birds" in Kirillov

крестьянскую мебель, или какой-либо исторический стиль, или в современном эко-стиле (рис. 5).

Эффектная и одновременно традиционная деталь, экзотическая для современного человека – расписной сундук или зеркало в раме из резного наличника. Нередко предметы мебели в русском стиле сочетаются с русским и европейским антиквариатом, а также с современной мебелью.

Рис. 4. Традиционная вологодская расписная мебель, интегрированная в современную кухню. Гостевая квартира «Vologdom» в Вологде
 Fig. 4. Traditional Vologda painted furniture integrated into a modern kitchen. Guest apartment "Vologdom" in Vologda

При этом отсутствуют гарнитуры мебели – даже стулья у обеденного стола намеренно подбирают разного дизайна. В подборе разнотильных предметов мебели важно соблюсти баланс – современные предметы мебели должны быть нейтральными, своеобразным фоном для уникальных предметов, которые становятся доминантами интерьера, как старинный буфет в интерьере «Синего дома» в Суздале (рис. 2).

Текстиль в интерьерах в русском стиле играет очень важную роль: покрывала, выполненные в лоскутной технике, льняные шторы и постельное белье, вязанные коврики, вышитые подушки, кружевные и вязанные крючком скатерти и салфетки, текстильные панно могут стать теми элементами, которые придадут интерьеру нужный колорит и индивидуальность. Современные технологии создают новые возможности – вместо вышивок и аппликаций нужный рисунок можно нанести на ткань как принт (как сделано для декоративных подушек в гостевых домах «Дом с птицами» и «Каретный сарай» в Кириллове) (рис. 5).

При создании интерьеров в русском стиле не забывают об оформлении стен, которые украшают текстильными панно, коврами, тематической графикой, декоративными керамическими

тарелками и панно. Можно скомпоновать своеобразное панно из мелких предметов, разместив их на неглубокой полке-витрине как коллекцию (например, глиняных игрушек или деревянных ложек). Керамика, стекло, фарфор, изделия народных промыслов и антиквариат становятся драгоценными деталями, которые придают интерьерам аутентичность и индивидуальность, даже если сама мебель стандартная, как в бутик-отеле «Маруся» в Вологде, где современная мебель в классическом стиле сочетается с аутентичными предметами декора (рис. 6). Для оформления гостевых домов рассматриваемого региона используются как источник вдохновения обстановка традиционных домов и предметы прикладного искусства Русского Севера.

Рис. 5. Авторские покрывала и подушки с авторскими принтами в гостевом доме «Каретный сарай» в Кириллове

Fig 5. Original bedspreads and pillows with exclusive prints in the guesthouse "Carriage shed" in Kirillov

В интерьерах в русском стиле используют как подлинные предметы традиционного крестьянского быта (прялки, рубели, деревянные корыта, чугуны, плетеные корзины и берестяные туеса и т. п.), так и изделия современных мастеров и стилизации (рис. 7).

Интерьер в русском стиле требует большого количества предметов (текстиль, посуда, предметы декора, мебель), выполненных на заказ,

что возможно реализовать, привлекая местных мастеров и художников. Некоторые предметы можно предлагать гостям приобретать в качестве сувениров – например, авторскую керамику (образцами которой можно пользоваться в качестве посуды) в гостевых домах «Озера» или авторские изделия декоративно-прикладного искусства в несуществующем уже легендарном гостевом доме «Частный визит» в Плесе.

Рис. 6. Традиционные вологодские резные коники и скатерть, связанная крючком, в интерьере бутик-отеля «Маруся» в Вологде

Fig. 6. Traditional Vologda carved horseys and a crocheted tablecloth in the interior of the boutique hotel "Marusya" in Vologda

Основные методы и приемы, которыми пользуются при создании интерьеров в современном русском стиле, – стилизация и коллаж. При соединении разнотильных предметов разных эпох важно создать целостное гармоничное впечатление от интерьера, чаще всего за счет работы с цветом. В любом интерьере обязательно присутствует цвет дерева, которое дополняется холодными или теплыми цветами. Цвета подбирают либо по принципу подобия, либо контраста – например, темное дерево подчеркивают белыми акцентами или сочетают красный с темно-зеленым. Акцентные цвета используют по правилу «цветового треугольника».

Заключение

В статье анализ современного русского стиля в интерьере проведен на примере одного из самых перспективных направлений этого стиля, по мнению автора, – интерьеров гостевых домов. Были выявлены основные приемы, определен состав необходимых элементов, из которых складывается подобный интерьер, намечен

Современный русский стиль в оформлении гостевых домов

Рис. 7. Фрагмент интерьера ресторана в бутике-отеле «Маруся» в Вологде и интерьера гостевого дома «Каретный сарай» в Кириллове

Fig. 7. The restaurant interior fragment in the boutique hotel "Marusya" in Vologda and the interior of the guesthouse "Carriage Shed" in Kirillov

алгоритм создания интерьеров в современном русском стиле. Эти приемы могут быть предложены студентам-дизайнерам, которые работают над дизайн-концепциями проектов, где требуется решение в русском стиле.

Кроме того, важно, что подобные проекты помогают в развитии центров ремесла и производства сувениров.

Тема русского стиля в современном интерьере требует дальнейшего изучения. Например, как одно из перспективных направлений в оформлении интерьеров гостевых домов и мини-гостиниц можно предложить реконструкцию древнерусского терема или крестьянской избы, традиционного купеческого дома или дореволюционной дачи – в зависимости от конкретной локации.

Список источников

1. Венгерова, М. Э. Психологический аспект систематизации стилей архитектуры и средового дизайна // *Architecture and Modern Information Technologies*. 2023. № 1(62). С. 150–162. DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-150-162
2. Войтова, Е. А. Роль художественного текстиля в дизайне интерьеров в России на рубеже XIX – XX вв. // *Искусство и дизайн: история и практика. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции: сб. науч. ст.* СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2021. С. 315–321.
3. Демиденко, Ю. Б. Интерьер в России: Традиции. Мода. Стиль. СПб.: Аврора, 2000. 244 с.
4. Зинченко, Н. А. Дизайн интерьеров гостевых домов по мотивам образов и сюжетов космогонических мифов угро-финских народов // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики* Тамбов: Грамота, 2016. № 8(70) С. 73–77.
5. Караханов, Н. М. Гостевые дома как условия развития этнотуризма в регионе // *Журнал прикладных исследований*. 2022. № 4–2. С. 151–155.
6. Кириченко, Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. 2-е изд., испр. и доп. М.: БуксМарт, 2020. 580 с.

7. Ковалева, Т. В. Художественная практика жилого интерьера начала XXI века (отражение системы ценностей современного общества) // Система ценностей современного общества: Сборник материалов XXI Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. С. 23–33.
8. Ковалева, Т. В. Интерьер начала XXI века. К проблеме «цитатного мышления» // Искусство в XXI веке. Сб. статей. СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2012. – С. 71–77.
9. Плеханова, В. А., Коноплева, Н. А. К вопросу о взаимосвязи ценностных ориентаций и стиливого оформления внутреннего пространства дома современных россиян // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2018. Т. 10. № 4. С. 172–181. DOI: dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-4/172-181
10. Терещенко, Г. Ф. Новейшие тенденции в развитии дизайна жилого интерьера // Теория и история искусства. 2019. № 3(74). С. 65–69.
11. Трусов, Ю. В. Роль художественного центра Талашкино в развитии интерьеров «неорусского» модерна // Вестник МГУКИ, март – апрель 2 (34) 2010 г. С. 247–250.
12. Удалова, Н. Н. Образ русской избы в современном интерьере // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: сб. трудов XIV Международной научно-практической конференции. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. 138 с. С. 97–99.

References

1. Vengerova, M. E. (2023). Psihologicheskiy aspekt sistematizatsii stilej arhitektury i sredovogo dizajna [Psychological aspect of the systematization of architectural styles and environmental design]. *Architecture and Modern Information Technologies*, 1(62), 150–162. DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-150-162. (In Russ.)
2. Voytova, E. (2021). Rol' hudozhestvennogo tekstilya v dizajne inter'erov v Rossii na rubezhe XIX–XX vv. [The role of artistic textiles in interior design in Russia at the turn of the 19th – 20th centuries]. *Iskusstvo i dizajn: istoriya i praktika [Art and Design: history and practice]: proceedings of the VI Russian scientific and practical conference*. St. Petersburg: Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 315–321. (in Russ.)
3. Demidenko, Yu. B. (2000). *Inter'er v Rossii: Traditsii. Moda. Stil' [Interior in Russia: Traditions. Fashion. Style]: monograph*. Saint Petersburg: Avrora Publ. (in Russ.)
4. Zinchenko, N. A. (2016). Dizajn inter'erov gostevykh domov po motivam obrazov i syuzhetov kosmogonicheskikh mifov ugro-finskih narodov [Interior design of guesthouses based on images and plots of cosmogonic myths of the Ugro-Finnish peoples]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice]*, 8(70), 73–77. (In Russ.)
5. Karahanov, N. M. (2022). Gostevye doma kak usloviya razvitiya etnoturizma v regione [Guest houses as conditions for the development of ethnotourism in the region]. *Zhurnal prikladnykh issledovanij [Journal of Applied Research]*, 4-2, 151–155. (In Russ.)
6. Kirichenko, E. I. (2020). *Russkij stil'. Poiski vyrazheniya nacional'noj samobytnosti. Narodnost' i nacional'nost'. Tradicii drevnerusskogo i narodnogo iskusstva v russkom iskusstve XVIII – nachala XX veka [Russian style. The search for the expression of national identity. Nationality and nationality. Traditions of ancient Russian and folk art in Russian art of the XVIII – early XX century]: monograph*. Moscow: BuksMart. (In Russ.)
7. Kovaleva, T. V. (2011). Hudozhestvennaja praktika zhilogo inter'era nachala XXI veka (otrazhenie sistemy cennostej sovremennogo obshhestva) [Artistic practice of the residential interior of the beginning of the XXI century (reflection of the value system of modern society)]. *Sistema cennostej sovremennogo obshhestva [The value system of modern society]: Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference*. Novosibirsk: Publishing house of Novosibirsk State Technical University, 23–33. (In Russ.)
8. Kovaleva, T. V. (2012). Inter'er nachala XXI veka. K probleme «citatnogo myshlenija» [The interior of the beginning of the XXI century. On the problem of “quote thinking”]. *Iskusstvo v XXI veke [Art in the XXI century]: proceedings*. Saint Petersburg: Publishing house of Saint Petersburg State Institute of Culture, 71–77. (In Russ.)
9. Plekhanova, V. A., Konopleva, N.A (2018). K voprosu o vzaimosvjazi cennostnykh orientacij i stilevogo oformlenija vnutrennego prostranstva doma sovremennykh rossijan [To the question of the interrelation of value orientations and

- style decoration of the internal space of the house of modern Russians]. Territorija novyh vozmozhnostej. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta jekonomiki i servisa [The territory of new opportunities. The Herald of Vladivostok State University], 10 (4), 172–181. DOI: dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2018-4/172-181. (In Russ.)
10. Tereshchenko, G. F. (2019). Novejshie tendencii v razvitii dizajna zhilogo inter'era [The latest trends in the development of residential interior]. *Teorija i istorija iskusstva [Theory and history of art]*, 3 (74), 65–69. (In Russ.)
 11. Trusov, Yu. V. (2010). Rol' hudozhestvennogo centra Talashkino v razvitii inter'erov «neoruskogo» moderna [The role of the Talashkino Art Center in the development of the interiors of the “neo-Russian” Art Nouveau]. *Vestnik MGUKI [The bulletin of Moscow state university of culture and arts]*, 2 (34), 247–250. (In Russ.)
 12. Udalova, N. N. (2015). Obraz russkoj izby v sovremennom inter'ere [The image of a Russian hut in a modern interior]. *Vizual'naya kul'tura: dizajn, reklama, informacionnye tekhnologii [Visual culture: design, advertising, information technology]*: proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference]. Omsk: Publishing house of Omsk State Technical University, 97–99. (In Russ.)